

A (in)segurança alimentar em projetos de assentamentos federais no Maranhão¹

Talita de Sousa Nascimento Carvalho²
Carla Vanessa Santos Cutrim³
Florencia Moreira Gonçalves⁴

RESUMO

O objetivo deste trabalho é dimensionar e analisar os níveis de Insegurança Alimentar nos assentamentos federais da reforma agrária beneficiados pelo Projeto “APOIO À ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE AGROINDÚSTRIAS: geração de emprego e renda em Áreas de Reforma Agrária nas regiões Norte e Nordeste - Brasil”, no estado do Maranhão. Foram analisadas 129 famílias, distribuídas em sete PA's, utilizando como critério de seleção a existência de supervisão ocupacional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) nesses assentamentos, pois já dispõem de dados e informações. Das famílias analisadas, 32,6% encontram-se em situação de segurança alimentar, enquanto 67,4% enfrentam insegurança alimentar. Dentro deste último grupo, 31% apresentam insegurança alimentar leve, 25,6% moderada, e 10,9% grave, o que representa situação de fome.

Palavras-chave: Insegurança Alimentar; Assentamentos; Maranhão.

ABSTRACT

The aim of this study is to assess and analyze the levels of Food Insecurity in federal agrarian reform settlements benefiting from the project "SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT, IMPLEMENTATION, AND MANAGEMENT OF AGROINDUSTRIES: job creation and income generation in Agrarian Reform Areas in the North and Northeast regions of Brazil," in the state of Maranhão. A total of 129 families distributed across seven Settlement Projects (PA's) were analyzed, with the selection criterion being the existence of occupational supervision by the National Institute of Colonization and Agrarian Reform (INCRA) in these settlements, as they already have data and information available. Among the analyzed families, 32,6% are in a situation of food security, while 67,4% face food insecurity. Within this latter group, 31% experience mild food insecurity, 25,6% moderate, and 10,9% severe, representing a situation of hunger.

Keywords: Food Insecurity; Settlements; Maranhão.

Classificação JEL: Q15; Q18.

DOI: 10.5281/zenodo.12702116

¹ Submetido em 10/11/2023. Aprovado em 16/01/2024.

² Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Professora do Departamento de Economia. talita.sousa@ufma.br

³ Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Discente do curso de Ciências Econômicas. carla.vanessa@discente.ufma.br

⁴ Universidade Federal do Ceará (UFC). Engenheira de Alimentos. florencia9@hotmail.com.

1. INTRODUÇÃO

O Maranhão é o Estado com maior percentual de domicílios em situação de insegurança alimentar do Brasil, com 66,2% dos domicílios do Estado nessa situação, percentual bem acima do nacional (36,7%), de acordo com a Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF (2017/2018). Do total de 1,3 milhão de domicílios em situação de insegurança alimentar (IA), encontram-se: 695 mil (35,2%) em situação de insegurança alimentar leve, 366 mil (18,6%) moderada e 243 mil (12,3%) grave. A IA grave representa o risco à situação de fome.

Em termos populacionais, são 4,76 milhões de pessoas vivendo em situação de insegurança alimentar, o que representa 68,2% da população do Estado. Dentre a população com IA, 35% (1,7 milhão) residia na zona rural, o que representava 71% da população rural do Estado. Dentre a população que se encontra em situação de insegurança alimentar moderada ou grave, 52,6% têm um rendimento médio per capita mensal de até $\frac{1}{2}$ salário mínimo, 45,2% de meio a até 2 SM e apenas 2,2% auferem mais de 2 SM *per capita* mensal.

Os dados do Censo 2010 revelaram que no Maranhão havia 1,7 milhões de pessoas com renda mensal de até R\$ 70,00 (25,8% da população), colocando-o no topo do ranking dos extremamente pobres do país (IBGE, 2012). Do total de extremamente pobres 62,9% residem na zona rural, pois o Maranhão é o Estado mais rural do país, com 36,9% da sua população vivendo no campo. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, divulgados na Síntese de Indicadores Sociais – SIS, referente ao ano de 2021 mostram que o percentual de extremamente pobres do Estado era de 21,1%⁵ e o percentual de pobres 57,5%⁶, os maiores percentuais do país. No Brasil, as proporções eram de 8,4% e 29,4, respectivamente.

A partir do cruzamento dos dados de extrema pobreza e segurança alimentar, pode-se detectar uma das faces mais cruéis da miséria do Estado: a incapacidade de a população, em sua maior parte residente no campo, de assegurar sua sobrevivência por meio da produção de alimento. O problema não reside no fato de o Maranhão ser um Estado essencialmente rural. A questão está no perfil da agricultura familiar do Estado: pequena área disponível e sem condições de produção tanto para subsistência como para comercialização, devido, em grande parte, à falta de assistência técnica e de acesso a financiamento para custeio e para investimento.

Isso demonstra a concentração de terras no Estado, bem como a pequena área destinada à produção de alimento que, em geral, apresenta um baixo nível de produtividade. Esses dados evidenciam o longo e violento processo de ocupação privada da terra que se deu no Maranhão, realizado com o apoio decisivo do Estado para expropriação da posse histórica de centenas de comunidades tradicionais, resultando em graves e recorrentes conflitos pela posse da terra. (BURNETT, 2015).

O Maranhão possui 1.028 Projetos de Assentamentos Federais (PA) de Reforma Agrária, com 132.301 famílias assentadas. Assim, o desenvolvimento nas áreas reformadas é condição básica para a permanência das famílias no campo, desde que asseguradas as condições para os camponeses terem vida digna no campo. Por isso, a importância de políticas públicas de promoção de assistência técnica como estratégica para que a reforma agrária não se restrinja à mera distribuição de terras, mas que possibilite às famílias assentadas autonomia em relação à produção e, efetivamente, a melhoria de suas condições de vida. Pois, os assentamentos constituem-se como áreas privilegiadas e prioritárias para o desenvolvimento da agricultura familiar, e, conseqüentemente, para a promoção a soberania alimentar dos seus beneficiários.

⁵ Renda per capita mensal de até US\$ 1,9 PPC 2011.

⁶ Renda per capita mensal de até US\$ 5,5 PPC 2011.

Dessa forma, a presente pesquisa tem como objetivo dimensionar e analisar os níveis de Insegurança Alimentar em assentamentos da reforma agrária do Maranhão beneficiados pelo Projeto “APOIO À ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE AGROINDÚSTRIAS: geração de emprego e renda em Áreas de Reforma Agrária nas regiões Norte e Nordeste - Brasil”⁷, a fim de compreender se nos assentamentos analisados tem-se garantida de maiores níveis de soberania alimentar, em comparação ao verificado no Estado do Maranhão.

O presente artigo está organizado em quatro seções, incluindo esta introdução. Na segunda seção é feito um levantamento teórico sobre a insegurança alimentar, agricultura familiar e reforma agrária, articulando esses conceitos. No capítulo seguinte, descreve-se a metodologia adotada nesta pesquisa. No capítulo posterior faz-se uma análise dos resultados da pesquisa sobre a insegurança alimentar nos PAs. E, por fim, tem-se as considerações finais.

2. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE (IN) SEGURANÇA ALIMENTAR, AGRICULTURA FAMILIAR E REFORMA AGRÁRIA

O debate sobre segurança alimentar teve início após a Primeira Guerra Mundial, quando a alimentação foi reconhecida como uma ferramenta estratégica utilizada pelas grandes potências produtoras de alimentos para influenciar aquelas com produção insuficiente. Diante da crescente ameaça de escassez, vários países passaram a preocupar-se em constituir reservas alimentares como uma medida para assegurar a sua soberania alimentar⁸ (MALUF & MENEZES, 2000).

No entanto, no após a Segunda Guerra Mundial, o debate sobre segurança alimentar ganhou impulso significativo, passando a ser abordada como uma questão de disponibilidade insuficiente de alimentos. Como resposta a essa preocupação, foram implementadas iniciativas para promover assistência alimentar, muitas vezes utilizando excedentes dos países mais desenvolvidos (BURITY, et al., 2010).

Naquele período, a compreensão desse conceito tinha como ponto principal a capacidade produtiva da agricultura como forma de garantir a disponibilidade de alimentos e um baixo nível de preços dos alimentos básicos. Essa perspectiva criou o suporte para que a Revolução Verde tivesse emergisse como proposta de solucionar o problema da fome através do aumento total da produção agrícola (JALIL, 2009).

A Revolução Verde tinha como propósito central apresentar alternativas e mecanismos para incrementar a produção de alimentos e modernizar o setor agrícola “mediante o uso intensivo do solo via mecanização, irrigação, aplicação de agroquímicos (fertilizantes e agrotóxicos) e sementes geneticamente melhoradas de alto rendimento” (CARDONA, et al., 2016).

⁷ O Projeto “APOIO À ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE AGROINDÚSTRIAS: geração de emprego e renda em Áreas de Reforma Agrária nas regiões Norte e Nordeste - Brasil” resulta de demandas de cooperativas de Projetos de Assentamentos - PAs localizados nas regiões Norte e Nordeste, e mais especificamente nos estados do Maranhão, Tocantins, Pará, Piauí e Ceará. O Projeto tem como objetivo de estimular e fortalecer o desenvolvimento socioeconômico das áreas de assentamentos de reforma agrária, fomentando a geração de emprego e renda, a partir da elaboração de projetos, acompanhamento de implantação e operacionalização de agroindústrias, assessoria técnica e formativa à gestão de cooperativas. No estado do Maranhão, o público beneficiado é de 2.423 famílias assentadas da reforma agrária que ocupam uma área de 78.086 ha.

⁸ O conceito de soberania alimentar estabelece o direito dos povos na definição de sua política agrária e alimentar, garantia do abastecimento de suas populações, busca de um desenvolvimento sustentável e a proteção na produção de alimentos (MEIRELLES, 2004).

Na ocasião de sua implementação, foram estabelecidas estratégias de políticas públicas visando à adoção do novo paradigma pelos agricultores. Dentre essas medidas, destacam-se iniciativas como a concessão de crédito subsidiado vinculado à aquisição dos insumos supracitados (Octaviano, 2010).

Os grandes produtores e aqueles com maior capital foram os principais beneficiados, enquanto a adoção do padrão tecnológico preconizado pela Revolução Verde estava condicionada à orientação proporcionada por projetos técnicos oriundos de serviços de extensão rural pública ou assistência técnica privada. A obtenção de empréstimos para financiamento da produção estava atrelada a esses projetos, requisitados pelos bancos. No entanto, os pequenos produtores, mesmo interessados no pacote tecnológico, encontravam-se impedidos, pois além de tecnologias necessárias, precisavam de acesso à terra, capital, mão-de-obra e habilidades administrativas. O crédito rural permanecia inacessível para a maioria dos agricultores, acrescido da falta de um mercado seguro após a produção (Diniz, 2012).

Acerca da Revolução Verde, Octaviano (2010) coloca:

Conceitualmente, a Revolução Verde é considerada como uma difusão de tecnologias agrícolas que permitiram um aumento considerável na produção, sobretudo em países menos desenvolvidos, que ocorreu principalmente entre 1960 e 1970, a partir da modernização das técnicas utilizadas. Embora tenha surgido com a promessa de acabar com a fome mundial, não se pode negar que essa revolução trouxe inúmeros impactos sociais e ambientais negativos (OCTAVIANO, 2010, p.1).

Embora a Revolução Verde tenha evidenciado um incremento proporcional na produção de alimentos, a persistência do problema da fome demonstra que este não está relacionado à insuficiência na produção alimentar, mas sim à má distribuição de renda e à desigualdade social, que impedem o acesso a uma alimentação adequada e saudável para todos (NAVOLAR, et al., 2010).

Na década de 1970, a crise global na produção de alimentos levou a Conferência Mundial de Alimentação de 1974 a reconhecer que, assegurar a segurança alimentar exigiria a implementação de uma política de armazenamento estratégico e oferta de alimentos, juntamente com a promoção do aumento da produção de alimentos, ou seja, não bastava apenas produzir alimentos, era igualmente crucial garantir a consistência no abastecimento (BURITY, et al., 2010).

O enfoque, nesta época, ainda estava preponderantemente no produto, e não no ser humano, ficando a dimensão do direito humano em segundo plano. Foi neste contexto que a Revolução Verde foi intensificada, inclusive no Brasil, com um enorme impulso na produção de soja. Essa estratégia aumentou a produção de alimentos, mas, paradoxalmente, fez crescer o número de famintos e de excluídos, pois o aumento da produção não implicou aumento da garantia de acesso aos alimentos (BURITY, et al., 2010, p. 11-12).

A abordagem da (in)segurança alimentar ganhou destaque no Brasil a partir da década de 1940, notadamente com os estudos do médico, sociólogo, geógrafo e político brasileiro Josué de Castro sobre a problemática da fome. Em sua obra “Geografia da Fome”, Josué de Castro introduziu conceitos fundamentais, como áreas alimentares, áreas de fome endêmica e epidêmica, áreas de subnutrição, mosaico alimentar brasileiro, e, como resultado, elaborou o primeiro mapa da fome no país (VASCONCELOS, 2008).

No entanto, de acordo com Pessanha (2002), foi na década de 1990 que a (in)segurança alimentar ganhou proeminência em escala nacional, impulsionada pela campanha “Ação da

Cidadania contra a Miséria, a Fome e Pela Vida”. Esta iniciativa culminou na instauração do Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA).

Em 1991, o movimento Governo Paralelo⁹ foi responsável por apresentar uma proposta revisada da Política Nacional de Segurança Alimentar (PNSA). Nessa versão, enfatizou-se a necessidade de uma maior atenção à produção agropecuária, que então evidenciava índices insatisfatórios, e destacou-se a presença limitada do comércio tradicional agrícola. Adicionalmente, a PNSA reformulada continha propostas destinadas a superar os desafios existentes na produção agrícola, com o propósito de implementar intervenções específicas voltadas para a promoção da reforma agrária e para mitigar o monopólio exercido por empresas no setor agropecuário (BELIK, 2012).

No Brasil, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN) de nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, é um instrumento jurídico brasileiro que especifica, no contexto da segurança alimentar e nutricional o direito à alimentação, a promoção e garantia do direito humano à alimentação adequada como meta e objetivo da Política de Segurança Alimentar e Nutricional, que afirma o conceito de segurança alimentar como sendo:

A realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde, que respeitam a diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis (BRASIL, 2006b, art. 3º).

Já o conceito de Insegurança Alimentar e Nutricional corresponde ao “não acesso a uma alimentação adequada, condicionada, predominantemente, às questões de renda” (BEZERRA, *et al.*, 2020).

Na II Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional de 2004, foram delineados resoluções e princípios para abordar a insegurança alimentar e nutricional. O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional desempenhou um papel crucial na formulação de uma política nacional abrangente. Uma resolução destacou a necessidade de revisão das políticas de exportação/importação de alimentos, com o objetivo de evitar a desestruturação da produção nacional, especialmente aquela proveniente da Agricultura Familiar e da Reforma Agrária. O foco era garantir segurança alimentar e nutricional sustentável para a população antes de considerar a exportação de produtos alimentares básicos (II CNSAN, 2004).

Em 2007, na III Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – “*Por um desenvolvimento sustentável com soberania alimentar e nutricional*” - foram destacados importantes progressos em relação a II CNSAN, principalmente no âmbito da produção, destacando-se iniciativas de apoio à agricultura familiar, agro extrativismo e pesca. Nesse contexto, merecem destaque a expansão do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e o estabelecimento do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA). Também foram aprovadas como prioridade nesse Conferência a implementação de uma reforma agrária abrangente, imediata e irrestrita, além da promoção da

⁹ O movimento Governo Paralelo funcionou de 1990 e 1992 com o objetivo de propor políticas públicas inovadoras. Esse movimento foi criado como resposta ao período Collor, em que as despesas com alimentação do Governo Federal foram reduzidas em mais de 25%. Nesse período foi lançado o documento “Política Nacional de Segurança Alimentar”, organizado por Lula e José Graziano da Silva (CONTI, 2016). Nesse documento, evidenciava-se a interseção com a temática da aquisição de alimentos provenientes da agricultura familiar. Embora submetido à apreciação do governo Collor, este o recusou. No entanto, encontrou parcial acolhimento sob a administração de Itamar Franco, evoluindo posteriormente para fundamentar o Programa Fome Zero (ABERS, 2021). (BELIK, 2012).

agricultura familiar como uma política pública estratégica para o desenvolvimento (III CNSAN, 2007).

Destaca-se, então, a relevância do fortalecimento da agricultura familiar, vista como um elemento determinante no processo de desenvolvimento e garantia de segurança alimentar e nutricional no país (FRITZ, *et al.*, 2014).

A consolidação da agricultura no contexto social e político brasileiro está intrinsecamente ligada à legitimação conferida pelo Estado por meio da criação, em 1995, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), concebido como uma resposta às pressões do movimento rural, sendo sua principal iniciativa a promoção de crédito agrícola e apoio institucional aos pequenos produtores rurais que enfrentavam dificuldades para sustentar suas atividades produtivas (SCHNEIDER, 2003).

Além do PRONAF, com a implementação de linhas de crédito e de iniciativas de apoio ao desenvolvimento dos territórios rurais, as políticas de suporte à agricultura familiar incorporaram, ao longo dos anos, uma variedade de outras ações como: Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER); Seguro da Agricultura Familiar (SEAF), criado em 2005; Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar (PGPAF), criado em 2006; Programa Garantia-Safra, criado em 2002; Aquisição institucional de alimentos (Programa de Aquisição de Alimentos - PAA e Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE), instituídos em 2003 (Lei nº 10.696/2003) e em 2009 (Lei nº 11.947/2009), respectivamente; Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), criado em 2003 (SANTOS, 2011).

Em 2006, o conceito de agricultura familiar foi consolidado a partir da aprovação da Lei nº 11.326¹⁰, denominada Lei da Agricultura Familiar. Para se qualificar sob esta legislação, o perfil do agricultor familiar deve atender aos seguintes critérios:

Considera-se como agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo simultaneamente, aos seguintes requisitos: I) não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais¹¹; II) utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; III) tenha renda familiar predominantemente originado de atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; IV) dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família (BRASIL, 2006^a, art. 3º).

A importância da agricultura familiar para a (in)segurança alimentar é afirmada pela questão do acesso das famílias rurais aos alimentos em quantidade e qualidade suficientes e reconhecer a participação dessas famílias no fornecimento à sociedade de produtos agroalimentares que atendam aos requisitos essenciais de suficiência e qualidade (CONSEA, 2004).

Portanto, o fortalecimento da agricultura familiar emerge como uma das estratégias preponderantes para a implementação de uma política de segurança alimentar, viabilizando não

¹⁰ A alínea III do art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, passou a vigorar com nova redação dada pela Lei nº 12.512, de outubro de 2011: "III – tenha percentual mínimo de renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo" (BRASIL, 2011).

¹¹ O conceito de módulo fiscal foi instituído pela Lei nº 6.746/1979, como sendo uma unidade de medida, em hectares, cujo valor é fixado pelo INCRA para cada município levando-se em conta: (a) o tipo de exploração predominante no município (hortifrutigranjeira, cultura permanente, cultura temporária, pecuária ou florestal); (b) a renda obtida no tipo de exploração predominante; (c) outras explorações existentes no município que, embora não predominantes, sejam expressivas em função da renda ou da área utilizada; (d) o conceito de "propriedade familiar". A dimensão de um módulo fiscal varia de acordo com o município onde está localizada a propriedade. O valor do módulo fiscal no Brasil varia de 5 a 110 hectares (EMBRAPA, 2012).

apenas o aumento da produção agrícola em nível nacional, mas também contribuindo para a reprodução social e econômica de uma parcela substancial de trabalhadores rurais, que mesmo diante das condições de pobreza e carência no meio rural, esses indivíduos resistem à alternativa recorrente da migração para os grandes centros urbanos (CAUME, 2017).

Nesse contexto, é importante compreender a papel da reforma agrária nesse processo. A reforma agrária, como política de Estado, busca desconcentrar e democratizar a estrutura fundiária (SANTOS, *et al.*, 2022). O Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), baseado no Estatuto da Terra de 1964, resgata o princípio de que a terra deve cumprir uma função social. Apesar de resultados modestos, a implementação do PNRA beneficiou um número significativo de famílias rurais no Brasil, promovendo justiça social e uso social da terra. (STAEVIE, 2012).

A reforma agrária tem como objetivos a ocupação da terra, a geração de renda, o combate à fome e à miséria, além da redução da migração da população rural para áreas urbanas. Os assentamentos rurais resultantes dessa política, que funcionam como instrumentos institucionais do Estado, desempenham um papel facilitador ao possibilitar o acesso às áreas de produção de alimentos da agricultura familiar para a população rural (SANTOS, *et al.*, 2022).

Quanto às contribuições da reforma agrária para reduzir a insegurança alimentar, destaca-se não apenas oferecer oportunidades às famílias assentadas, mas também gera benefícios para a região dos assentamentos e para a sociedade em geral. O acesso à terra permite que as famílias cultivem alimentos para consumo próprio, resultando em melhorias nas condições alimentares em comparação com o período anterior à implementação da reforma agrária:

Como a produção de alimentos para o mercado local costuma ser um dos componentes principais das estratégias das famílias assentadas, há uma melhoria na oferta de alimentos, com impacto na segurança alimentar e nutricional, tanto para a região em que se localizam os assentamentos quanto para a sociedade. Os assentamentos rurais e a agricultura familiar em geral constituem o principal segmento no qual a promoção social e econômica atende, simultaneamente, à produção (oferta) e ao acesso (demanda) aos alimentos (CONSEA, 2004, p. 21).

Além disso, no contexto brasileiro, a posse de terra é identificada como um fator importante para a segurança alimentar da população rural, exercendo uma influência positiva sobre o perfil de saúde. Observa-se que famílias assentadas apresentam um perfil nutricional superior em comparação com aquelas cuja situação fundiária ainda é irregular. Dessa maneira, não apenas ressalta a importância da reforma agrária para a redução da insegurança alimentar dessas comunidades, mas também evidencia seu papel como um determinante favorável de saúde para essas famílias (CARNEIRO, *et al.*, 2008).

Apesar dos diversos avanços em relação à redução da insegurança alimentar durante os últimos anos, as desigualdades nesse campo ainda não foram completamente sanadas. Historicamente, o Brasil é um país marcado por grandes desigualdades sociais e, como consequência, uma grande parte da população sofre carências alimentares nas áreas urbanas e principalmente nas rurais. Na zona rural e nas periferias dos grandes centros urbanos, a insegurança alimentar é ainda um problema recorrente dentre a parcela da população mais vulnerável (IBGE, 2010b).

Portanto, destaca-se a relevância da reforma agrária na perspectiva da agricultura familiar, no que diz respeito ao consumo alimentar. No entanto, como pontua Paiva (2014), apesar de serem fatores determinantes da segurança alimentar da população, o cenário de insegurança alimentar ainda persiste, principalmente na área rural.

3. METODOLOGIA

Devido à grande quantidade de PA's que integram o Projeto já citado, foi realizado um recorte na quantidade dos PA's a serem avaliados. O critério de seleção foi a realização de supervisão ocupacional¹², pois esses assentamentos já dispõem de dados e informações socioeconômicas atualizadas. Foram selecionados, sete PA's, com uma amostra de, no mínimo, 10% das famílias em cada PA. O recorte temporal que será analisado foi o ano de 2023.

Para a realização da pesquisa, utilizou-se os seguintes procedimentos: a) pesquisa bibliográfica e documental; b) entrevistas estruturadas com as perguntas da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) adaptada para povos e comunidades tradicionais (PCT's) (**Quadro 1**); c) entrevistas semiestruturadas para apreender questões sobre características socioeconômicas gerais das famílias, como produção e fontes de renda (**Quadro 2**).

Quadro 1. Proposta de uma versão reduzida e adaptada da EBIA para avaliação da insegurança alimentar em povos e comunidades tradicionais. 2022.

Versão original do questionário de Insegurança Alimentar	Versão adaptada do questionário de Insegurança Alimentar para PCT's
1. Nos últimos 3 meses, o(a) Sr.(a) teve a preocupação de que a comida na sua casa acabasse antes que tivesse condição de comprar, receber ou produzir mais comida?	1. Nos últimos 3 meses, o (a) Sr. (a) teve a preocupação de que a comida na sua casa acabasse antes que tivesse condição de produzir ou ter acesso a mais comida?
2. Nos últimos 3 meses, a comida acabou antes que o(a) Sr.(a) tivesse dinheiro para comprar mais?	2. Nos últimos 3 meses, a comida acabou antes que o (a) Sr. (a) conseguisse produzir ou ter acesso a mais comida?
3. Nos últimos 3 meses, o(a) ficou sem dinheiro para ter uma alimentação saudável e variada?	3. Nos últimos 3 meses, o (a) Sr. (a) ficou sem acesso à uma alimentação saudável e variada? Se sim, por quais motivos?
4. Nos últimos 3 meses, o(a) Sr.(a) ou algum adulto em sua casa diminuiu, alguma vez, a quantidade de alimentos nas refeições, ou pulou refeições, por que não havia dinheiro suficiente para comprar a comida?	4. Nos últimos 3 meses, o (a) Sr. (a) ou algum adulto em sua casa tiveram necessidade alguma vez de diminuir a quantidade de alimento nas refeições ou pulou refeições por problemas relacionados a produção ou acesso a comida?
5. Nos últimos 3 meses, o(a) Sr.(a) alguma vez comeu menos do que achou que devia por que não havia dinheiro suficiente para comprar comida?	5. Nos últimos 3 meses, o (a) Sr. (a) alguma vez comeu menos do que achou que devia por problemas relacionados a produção de subsistência ou acesso a comida?
6. Nos últimos 3 meses, o(a) Sr.(a) alguma vez sentiu fome, mas não comeu por que não podia comprar comida suficiente?	6. Nos últimos 3 meses, o (a) Sr. (a) alguma vez sentiu fome, mas não comeu porque não tinha acesso a comida suficiente?

¹² A supervisão ocupacional é um procedimento conduzido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) para validar, por meio de atividades em campo, os pressupostos iniciais da Política Nacional de Reforma Agrária (PNRA). Essa validação abrange tanto a permanência do beneficiário no Programa quanto o processo de titulação e subsequente consolidação do assentamento. A implementação desse processo ocorre por meio de inspeções presenciais, durante as quais é elaborado um laudo de fiscalização eletrônico dentro do Sistema Nacional de Supervisão Ocupacional (SNSO). Esse laudo verifica a conformidade com os critérios de elegibilidade dos beneficiários, conforme estabelecido pela Lei nº 8.629/1993 e pelo Decreto nº 9.311/2018 (Brasil, 2020).

<p>7. Nos últimos 3 meses, o(a) Sr.(a) ou qualquer outro adulto em sua casa ficou, alguma vez, um dia inteiro sem comer ou teve apenas uma refeição ao dia, por que não havia dinheiro para comprar comida?</p>	<p>7. Nos últimos 3 meses, o (a) Sr. (a) ou qualquer outro adulto em sua casa ficou, alguma vez sem se alimentar por um dia ou teve apenas uma refeição ao dia porque havia acabado o alimento; e não teve como pescar, caçar ou colher os frutos nativos?</p>
--	---

Fonte: Lopes, M Amanda Forster et al, 2022

A utilização da escala reduzida, comparada com a versão completa da EBIA, apresenta vantagens, facilitando a condução de estudos cujo objetivo seja a verificação e/ou monitoramento da situação alimentar de famílias brasileiras. Portanto, utilizou-se a versão de sete questões por demonstrar ótima sensibilidade, especificidade e concordância em relação aos resultados da EBIA original. Isso resulta em um formato mais simples e conciso de questionário, além da necessidade fundamental de realizar alterações em algumas terminologias da EBIA, com o objetivo de adaptar à realidade dos PCT's, facilitando assim sua aplicação no campo. (Lopes, et al., 2022; Santos, et al., 2014).

Quadro 2. Questionário socioeconômico aplicado junto com o questionário da EBIA adaptada a povos e comunidades tradicionais

<p>1. N° de pessoas residentes no domicílio: _____</p> <p>Pessoa responsável: Sexo: <input type="checkbox"/> Homem <input type="checkbox"/> Mulher Cor: <input type="checkbox"/> Preta <input type="checkbox"/> Parda <input type="checkbox"/> Amarela <input type="checkbox"/> Branca Data de Nascimento: ___/___/___ Idade: ____</p> <p>Pessoa 2: Sexo: <input type="checkbox"/> Homem <input type="checkbox"/> Mulher Cor: <input type="checkbox"/> Preta <input type="checkbox"/> Parda <input type="checkbox"/> Amarela <input type="checkbox"/> Branca Data de Nascimento: ___/___/___ Idade: ____</p> <p>Pessoa 3: Sexo: <input type="checkbox"/> Homem <input type="checkbox"/> Mulher Cor: <input type="checkbox"/> Preta <input type="checkbox"/> Parda <input type="checkbox"/> Amarela <input type="checkbox"/> Branca Data de Nascimento: ___/___/___ Idade: ____</p> <p>Pessoa 4: Sexo: <input type="checkbox"/> Homem <input type="checkbox"/> Mulher Cor: <input type="checkbox"/> Preta <input type="checkbox"/> Parda <input type="checkbox"/> Amarela <input type="checkbox"/> Branca Data de Nascimento: ___/___/___ Idade: ____</p> <p>Pessoa 5: Sexo: <input type="checkbox"/> Homem <input type="checkbox"/> Mulher Cor: <input type="checkbox"/> Preta <input type="checkbox"/> Parda <input type="checkbox"/> Amarela <input type="checkbox"/> Branca Data de Nascimento: ___/___/___ Idade: ____</p> <p>Pessoa 6: Sexo: <input type="checkbox"/> Homem <input type="checkbox"/> Mulher Cor: <input type="checkbox"/> Preta <input type="checkbox"/> Parda <input type="checkbox"/> Amarela <input type="checkbox"/> Branca Data de Nascimento: ___/___/___ Idade: ____</p> <p>Pessoa 7: Sexo: <input type="checkbox"/> Homem <input type="checkbox"/> Mulher Cor: <input type="checkbox"/> Preta <input type="checkbox"/> Parda <input type="checkbox"/> Amarela <input type="checkbox"/> Branca Data de Nascimento: ___/___/___ Idade: ____</p>
<p>2. As crianças frequentam a escola? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> não há crianças</p>
<p>3. Se sim, qual merenda é servida na escola? <input type="checkbox"/> lanche <input type="checkbox"/> refeição <input type="checkbox"/> outro <input type="checkbox"/> Não</p>
<p>4. A família recebe doação de alimentos? <input type="checkbox"/> Sim, frequente <input type="checkbox"/> Sim, raro <input type="checkbox"/> Não</p>
<p>5. Qual origem da doação? <input type="checkbox"/> familiares <input type="checkbox"/> associação/cooperativa <input type="checkbox"/> prefeitura <input type="checkbox"/> igreja <input type="checkbox"/> outro _____</p>
<p>6. Quais alimentos você produz? <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> arroz <input type="checkbox"/> feijão <input type="checkbox"/> milho <input type="checkbox"/> mandioca <input type="checkbox"/> hortaliças _____ <input type="checkbox"/> verduras _____ <input type="checkbox"/> frutas _____ <input type="checkbox"/> outros _____</p>
<p>7. Quais os tipos de animais você dispõe para consumo? <input type="checkbox"/> frango <input type="checkbox"/> porco <input type="checkbox"/> gado <input type="checkbox"/> peixe <input type="checkbox"/> Outros _____ <input type="checkbox"/> Não dispõe</p>

8. Fontes de renda família: comercialização da produção emprego informal
 emprego formal aposentaria BF outro _____

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Para o cálculo da (in)segurança alimentar, considerou-se apenas o questionário adaptado da EBIA. O número de respostas positivas é que determina se a família se encontra em situação de segurança alimentar ou em alguma das modalidades de insegurança. Para isso, seguiu-se os critérios para determinar os níveis:

Quadro 3. Cálculo dos níveis de (in)segurança alimentar

Nível	Nº de respostas positivas
Segurança alimentar	0
IA leve	1 - 2
IA moderada	3 - 5
IA grave	6 - 7

Fonte: Elaborado pelas autoras, a partir de Santos, et al. (2014) e Segall-Corrêa & Marin- Leon (2009).

Descrição dos níveis de segurança e insegurança alimentar, segundo Brasil, 2010:

- Segurança alimentar: A família/domicílio tem acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais.
- Insegurança alimentar leve: Preocupação ou incerteza quanto acesso aos alimentos no futuro; qualidade inadequada dos alimentos resultante de estratégias que visam não comprometer a quantidade de alimentos
- Insegurança alimentar moderada: Redução quantitativa de alimentos entre os adultos e/ou ruptura nos padrões de alimentação resultante da falta de alimentos entre os adultos.
- Insegurança alimentar grave: Redução quantitativa de alimentos também entre as crianças, ou seja, ruptura nos padrões de alimentação resultante da falta de alimentos entre todos os moradores, incluindo as crianças. Nessa situação, a fome passa a ser uma experiência vivida no domicílio.

As entrevistas foram realizadas com o responsável pelo domicílio ou com uma pessoa maior de 18 anos de idade que possui o melhor conhecimento sobre os aspectos investigados. Em alguns casos, o responsável era uma pessoa sem instrução que não conseguia compreender as perguntas, então pediu-se auxílio a outro integrante da família.

Essa estratégia metodológica permitiu uma compreensão mais completa e contextualizada da situação alimentar e das condições socioeconômicas desses grupos.

4. (IN)SEGURANÇA ALIMENTAR EM PROJETOS DE ASSENTAMENTOS FEDERAIS DO MARANHÃO

A pesquisa sobre Insegurança alimentar foi realizada em sete PA's, com uma amostra de 129 famílias assentadas, o que representou 16,13% das famílias (beneficiários e ocupantes). O **Quadro 4** mostra a relação dos PA's pesquisados.

Quadro 4. Descrição dos PA's pesquisados

PA	Município	Total de famílias cadastradas	Famílias entrevistadas	Percentual de famílias entrevistadas
Aldeia	Bacabal	35	11	31,40%
Almeida Mato Grosso	Vargem Grande	66	12	18,20%
Mata de Ana	Bacabal	17	5	29,40%
Boca da Mata II	Arari	40	9	22,50%
Nova Vida	Pirapemas	275	44	16,00%
Renascer	Rosário	17	13	76,50%
São João das Neves	Peritoró	350	35	10,00%
Total	-	800	129	16,13%

Fonte: Elaborado pelas autoras

Após a tabulação dos dados pesquisados, chegou-se a um percentual de 32,6% famílias em situação de segurança alimentar e 67,4% em situação de insegurança alimentar, este último percentual um pouco superior ao apresentado no estado do Maranhão no ano de 2018. A Insegurança alimentar leve foi prevalecente em 31% das famílias, ou seja, conviveram com a incerteza de conseguir alimentos para um futuro próximo, a moderada em 25,6% e a grave, que representa situação de fome, em 10,9%. Comparativamente aos dados do Maranhão, chama-se atenção para IA moderada, que se apresenta destacadamente maior nos PA's (**Gráfico 1**).

Gráfico 1. Níveis de (In)segurança Alimentar em uma amostra dos PA's do Maranhão (2023) e no Estado do Maranhão (2017/2018)

Fonte: Elaborado pelas autoras, a partir de pesquisa de campo e de dados do IBGE, Pesquisa de Orçamentos Familiares (2017/2018)

No **Gráfico 2**, abaixo, estão dos PA's pesquisados com seus respectivos níveis de (in)insegurança alimentar. O PA Mata de Ana, localizado no município de Bacabal, onde foram entrevistadas cinco famílias, não apresentou famílias em situação IA moderada ou grave. Por outro lado, o PA Renascer, no município de Rosário, onde foram pesquisadas 15 famílias, apresentou o maior percentual de famílias em IA grave.

Gráfico 2. Níveis de (In)segurança Alimentar por PA pesquisado- 2023

Fonte: Elaborado pelas autoras.

No **Quadro 5**, a seguir, estão os percentuais de respostas “sim” do questionário da EBIA. Foi muito comum durante as entrevistas as pessoas manifestarem preocupação com a falta de comida, mas não chegarem a vivenciar, de fato, essa situação. Em muitos casos, a falta aconteceu, mas logo foi providenciado por meio de empréstimos com vizinhos ou compras fiadas em comércio próximo.

Sobre o acesso à alimentação saudável, muitas famílias relataram a dificuldade de inserir frutas e verduras na alimentação devido à dificuldade de aquisição desses produtos, todavia, ainda consideraram suas alimentações saudáveis. Um comentário recorrente foi que, em alguns casos, não tinham dinheiro para adquirir frutas e verduras e, em outros, não tinham onde comprar, referindo-se neste último caso, ao fato de só adquirem esses produtos na cidade. Essa postura, evidencia a baixa produção desses tipos de alimentos nos PA's analisados. Ao serem questionadas sobre quais alimentos produzem, 67,4% das famílias responderam produzir arroz, feijão e mandioca, mas muitas não os cultivaram no ano atual ou tiveram que interromper suas atividades há alguns anos devido à problemas de saúde. Sobre os animais criados para consumo, destacaram-se as galinhas e a pesca, como atividade complementar, em 83,7% das famílias. Além disso, um pequeno grupo cria suínos, e uma minoria possui bovinos.

No que se refere à situação de fome por ausência de comida, um percentual de 24% declarou ter passado por essa situação nos últimos três que antecederam a pesquisa. Os demais responderam com muito entusiasmo que sempre tem o que comer e que comem com fartura. Um morador falou com muita empolgação “aqui em casa a gente como que sobra para os cachorros”.

Quadro 5. Respostas às perguntas do questionário da EBIA

Pergunta	SIM	
	Qtd	%
1. Nos últimos 3 meses, o(a) Sr(a) teve a preocupação de que a comida na sua casa acabasse antes que tivesse condição de produzir ou ter acesso a mais comida?	68	52,70%
2. Nos últimos 3 meses, a comida acabou antes que o(a) Sr(a) conseguisse produzir ou ter acesso a mais comida?	41	31,80%
3. Nos últimos 3 meses, o(a) Sr(a) ficou sem acesso à uma alimentação saudável e variada? Se sim, por quais motivos?	37	28,70%
4. Nos últimos 3 meses, o(a) Sr.(a) ou algum adulto em sua casa tiveram necessidade alguma vez de diminuir a quantidade de alimento nas refeições ou pulou refeições por problemas relacionados a produção ou acesso a comida?	31	24,00%
5. Nos últimos 3 meses, o(a) Sr(a) alguma vez comeu menos do que achou que devia por problemas relacionados a produção de subsistência ou acesso a comida?	45	34,90%
6. Nos últimos 3 meses, o(a) Sr(a) alguma vez sentiu fome , mas não comeu porque não tinha acesso a comida suficiente?	31	24,00%
7. Nos últimos 3 meses, o(a) Sr(a) ou qualquer outro adulto em sua casa ficou, alguma vez sem se alimentar por um dia ou teve apenas uma refeição ao dia porque havia acabado o alimento e não teve como pescar, caçar ou colher os frutos nativos	30	23,30%

Quando se analisa os domicílios que estão em SA, verifica-se que: 73,8% mantém atividades agrícolas; 66,7% tem atividades agrícolas e pecuárias; 57,1% recebem aposentadoria/pensão/BPC; 42,9% trabalham formal ou informalmente; e 40,5% recebem Bolsa Família. Evidenciando a importância da agricultura familiar para subsistência, embora, em termos monetários, aposentadoria/pensão/BPC tenham o maior destaque porque uma parcela mínima das famílias declarou que comercializa a produção.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Antes de iniciar as considerações finais, é importante ressaltar que os resultados a que se chegou são decorrentes da metodologia e amostra adotadas. Esta pesquisa corresponde a uma amostra de assentamentos federais do Maranhão, não sendo estatisticamente representativa para a totalidade de PA's do Maranhão, o que não minimiza sua contribuição para compreensão da realidade desses tipos de localidades no estado.

A partir da metodologia empregada nesta pesquisa, constatou-se que, no conjunto dos PA's analisados, o percentual de famílias que não desfruta de acesso regular, saudável e diversificado à alimentação é de 67,4%, percentual superior ao registrado no Estado do Maranhão (66,2%), revelando uma alta incidência de IA nos assentamentos federais analisados, tendo em vista que o Maranhão apresenta o maior indicador do país. O percentual de famílias em IA grave foi de 10,9% nos PA's, um pouco inferior ao registrado no Maranhão (12,3%), evidenciando que a fome também é uma realidade nessas localidades.

Cabe mencionar que, segundo relatos de boa parte das famílias assentadas entrevistadas, a maioria delas consideram ter acesso regular, saudável e diversificado à alimentação, havendo, em alguns momentos, apenas a preocupação com a falta de alimentos que não se concretiza.

Revelando que as mesas não reconhecem ou não se identificam em situação de IA, como evidencia a pesquisa.

As famílias assentadas não apresentam uma produção agropecuária grande e diversificada. A quase totalidade dessa produção é destinada para autoconsumo, pouco é canalizado para comercialização. Dessa forma, tem-se a indicação que a agricultura familiar nos assentamentos não tem sido suficiente para garantir a soberania alimentar, seja pela via da subsistência como pela comercialização. A renda monetária dos assentados é majoritariamente proveniente de aposentadoria/pensão/BPC e, secundariamente, de empregos formais e informais. O Bolsa Família não se apresenta como uma das principais fontes de renda.

Assim, ao analisar a (in)segurança alimentar nos PA's, localizados na zona rural, integrantes da política de Reforma Agrária, nota-se que essas áreas ainda apresentam um grande desafio em termos de produção agrícola como um dos fatores catalisadores do seu desenvolvimento. O que aponta para a necessidade de formulação de políticas mais eficazes, direcionadas ao fortalecimento da segurança alimentar nas áreas de Reforma Agrária, promovendo o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida dessas populações.

Por fim, sobre a presente pesquisa, ainda é importante destacar algumas dificuldades e limitações que precisam ser consideradas aos interpretar os resultados: o período de referência da pesquisa de três meses antes da coleta de dados pode introduzir um viés de memória, já que os participantes podem ter dificuldade em lembrar detalhes específicos sobre eventos alimentares ou situações ocorridas nesse período, afetando a precisão e confiabilidade das respostas; o uso do questionário simplificado pode limitar a profundidade da análise e não captado totalmente as especificidades das famílias com crianças, apesar das questões complementares sobre a merenda escolar; a falta de detalhes sobre o conteúdo nutricional das dietas das famílias impede uma compreensão mais completa das práticas alimentares e das possíveis deficiências nutricionais.

REFERÊNCIAS

- ABERS, R. N. **Ativismo institucional: criatividade e luta na burocracia brasileira** [online]. In: AMARAL, L. A. **Ativismo institucional e enquadramentos interpretativos: discutindo as causas do ativismo de burocratas na criação do programa de aquisição de alimentos**. Brasília: Editora UnB, 2021, p. 55 - 88. Disponível em: https://web.archive.org/web/20220116192526id_/https://books.scielo.org/id/y9zwc/pdf/abers-9786558461593.pdf. Acesso em: 10 out. 2023.
- BELIK, W. **A política brasileira de segurança alimentar e nutricional: concepção e resultados**. Segurança Alimentar e Nutricional, Campinas, SP, v. 19, n. 2, p. 94–110, 2012. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/san/article/view/8634614>. Acesso em: 10 out. 2023.
- BEZERRA, Mariana Silva et al. **Insegurança alimentar e nutricional no Brasil e sua correlação com indicadores de vulnerabilidade**. Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/vpGZNFNcKySWVrVy4KR3Gtc/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 10 out. 2023.
- BRASIL. Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006. **Estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais**. 2006a. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/111326.htm. Acesso em: 10 nov. 2023.
- BRASIL. Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006. **Cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN com vistas em assegurar o direito humano à alimentação adequada e dá outras providências**. 2006b. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/111346.htm. Acesso em: 10 out. 2023.
- BRASIL, Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011. **Institui o Programa de Apoio à Conservação Ambiental e o Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais; altera as Leis de nº 10.696, de 2 de julho de 2003, 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e 11.326, de 24 de julho de 2006**. 2011. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12512.htm#art39. Acesso em: 10 nov. 2023.
- BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação. **Relatório da oficina técnica para análise da escala de medida domiciliar da insegurança alimentar**. Brasília, DF, 2010. (Nota técnica, 128).
- BRASIL. Controladoria-Geral da União. Secretaria Federal de Controle Interno. **Relatório de Avaliação: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA**. Exercício 2019. 2020. Disponível em: <https://eaud.cgu.gov.br/relatorios/download/903844>. Acesso em: 17 out. 2023.
- BURITY, Valéria; FRANCESCHINI, Thaís; VALENTE, Flávio; RECINE, Elisabeta; LEÃO, Maria; CARVALHO, Maria de Fátima. **Direito Humano à Alimentação Adequada no Contexto da Segurança Alimentar e Nutricional**. Brasília, DF: ABRANDH, 2010. Disponível em: https://www.redsan-cplp.org/uploads/5/6/8/7/5687387/dhaa_no_contexto_da_san.pdf. Acesso em: 10 out. 2023.
- CARDONA, Juan Camilo de los Ríos.; CRUZ, Mailane Junkes Raizer; VENDRUSCOLO, Rafaela; RADOMSKY, Guilherme F. W. **Desenvolvimento rural: do agrícola ao territorial**. In: NIEDERLE, Paulo André; RADOMSKY, Guilherme Francisco W. **Introdução às teorias do desenvolvimento**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2017. p. 137-147.

CARNEIRO, F. F.; TAMBELLINI, A. T.; SILVA, J. A.; HADDAD, J. P. A.; BÚRIGO, A. C.; SÁ, W. R. de; VIANA, F. C.; BERTOLINI, V. A. **Saúde de famílias do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e de boias-frias, Brasil, 2005.** Revista de Saúde Pública, v. 42, n. 4, p. 757–763, 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/6LqCDk3vX94Xzjny6Fjrkd/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 10 out. 2023.

CAUME, J. D. **Segurança Alimentar, Reforma Agrária e Agricultura Familiar.** Revista UFG, Goiânia, v. 5, n. 1, 2017. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/revistaufg/article/view/49250>. Acesso em: 10 nov. 2023.

BRASIL, Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. **Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá outras providências.** 1964. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4504.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%204.504%2C%20DE%2030%20DE%20NOVEMBRO%20DE%201964.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20Estatuto%20da%20Terra%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%Aancias.&text=Art.,e%20promo%C3%A7%C3%A3o%20da%20Pol%C3%ADtica%20Agr%C3%ADcola. Acesso em: 10 nov. 2023.

CONFERÊNCIA Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – II CNSAN. **A construção da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.** Pernambuco. 2004. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/II_Conferencia_2versao.pdf. Acesso em: 10 nov. 2023.

CONFERÊNCIA Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – III CNSAN. **Por um desenvolvimento sustentável com soberania alimentar e nutricional.** Ceará. 2007. Disponível em: <http://www.oda-alc.org/documentos/1340504208.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2023.

CONSELHO NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (CONSEA). **Princípios e Diretrizes de uma Política de Segurança Alimentar e Nutricional.** Textos de Referência da II Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 2004. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/participacao/images/pdfs/conferencias/Seguranca_Alimentar_II/textos_referencia_2_conferencia_seguranca_alimentar.pdf. Acesso em: 10 out. 2023.

DINIZ, E. R. **Agricultor familiar.** Formação Inicial e Continuada. Versão 1. Instituto Federal do Paraná – IFPR. 2014. Disponível em: <https://ifpr.edu.br/pronatec/wp-content/uploads/sites/46/2012/07/af.pdf>. Acesso em: 12 ago. 2023.

EMBRAPA - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. **Módulos Fiscais.** Código Florestal – Adequação ambiental da paisagem natural. 2012. Disponível em: <https://www.embrapa.br/codigo-florestal/area-de-reserva-legal-arl/modulo-fiscal>. Acesso em: 10 nov. 2023.

FRITZ, K. B. B., Waquil, P. D., & Fritz Filho, L. F. **A Insegurança Alimentar no Rural do Rio Grande do Sul: análise da privação de uma capacitação básica.** Desenvolvimento Em Questão, 12(26), 41–78. 2014. Disponível em: <https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/desenvolvimentoemquestao/article/view/956>. Acesso em: 10 nov. 2023.

HOFFMANN, R. **Determinantes da insegurança alimentar no Brasil: análise dos dados da PNAD de 2004.** Segurança Alimentar e Nutricional, Campinas, 15 (1): 49-61.2008. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/san/article/view/1824/1877>. Acesso em: 10 out. 2023.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo Demográfico 2010.** 2010a. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/cultura?recreacao-e-esporte/9662-censo-demografico-2010.html>. Acesso em: 11 mai. 2023.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: Segurança Alimentar**. 2010b. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv47241.pdf>. Acesso em: 10 out. 2023.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF)**. 2019. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/24786-pesquisa-de-orcamentos?familiares-2.html>. Acesso em: 11 mai. 2023.

JALIL, Laécia Medeiros. **Mulheres e soberania alimentar: a luta para a transformação do meio rural brasileiro**. 2009. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade). Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2009. Disponível em: <https://tede.ufrj.br/jspui/bitstream/jspui/1241/5/2009%20-%20Laecia%20Medeiros%20Jalil.pdf>. Acesso em: 25 set. 2023.

LOPES, Amanda Forster et al. **Escala brasileira de insegurança alimentar: proposta adaptada para povos e comunidades tradicionais**. DEMETRA: Alimentação, Nutrição & Saúde. Rio de Janeiro, v. 17, p. 1-11. 2022. Disponível em: <https://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/demetra/article/view/66149/43794>. Acesso em: 5 mai. 2023

MALUF, Renato S.; MENEZES, Francisco; MARQUES, Susana Bleil. **Caderno “Segurança Alimentar”**. 2000. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/266884132_Caderno_'Seguranca_Alimentar'/link/55fd51be08aeafc8ac5da567/download. Acesso em: 25 set. 2023.

MEIRELLES, L. **Soberania alimentar, agroecologia e mercados locais**. 2004. Disponível em: http://www.centroecologico.org.br/artigo_download.php?id_artigo=13&tipo=pdf. Acesso em: 25 set. 2023.

OCTAVIANO, Carolina. **Muito além da tecnologia: os impactos da Revolução Verde**. Com Ciência, Campinas, n. 120, 2010. Disponível em: http://comciencia.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-76542010000600006&lng=pt. Acesso em: 10 out. 2023.

PAIVA, Maria Cecília Sobral de. **Insegurança alimentar e os assentamentos como espaços de resistência aos descaminhos da alimentação da produção ao consumo: a ação do MST no Distrito Federal e Entorno**. 2014. 117 f., il. Dissertação (Mestrado em Política Social)—Universidade de Brasília, Brasília, 2014. Disponível em: https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNB_15dcb8bd79a7097b1bcdef6c232e735b. Acesso em: 10 out. 2023.

PESSANHA, Lavínia Davis Rangel. **A experiência brasileira em políticas públicas para a garantia ao direito ao alimento**. Rio de Janeiro. 2002. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv1645.pdf>. Acesso em: 10 out. 2023.

SANTOS, Fábio P. **Coalizões de interesses e a configuração política da agricultura familiar no Brasil**. 2011. Disponível em: <https://pesquisa-eaesf.fgv.br/teses-dissertacoes/coalizoes-de-interesses-e-configuracao-politica-da-agricultura-familiar-no-brasil>. Acesso em: 10 out. 2023.

SANTOS, G. A. A. dos; SILVA, D. G. da.; SANTOS, A. C. dos.; VOCI, S. M. **Segurança alimentar e nutricional em um assentamento de reforma agrária do estado do Sergipe na metade final da estação da seca**. Segurança Alimentar e Nutricional, Campinas, SP, v. 29, n. 00, p. 1-15, 2022.

Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/san/article/view/8661351>. Acesso em: 10 nov. 2023.

SANTOS, L.P., LINDEMANN, I. L., MOTTA, J. V. S., MINTEM, G., BENDER, E., GI-GANTE D. P. **Proposta de versão curta da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar**. Revista de Saúde Pública. 2014, 48(5), 783-789. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/m4WdfKXNhLfXtc3b8fpQg6D/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 10 mai. 2023.

SCHNEIDER, Sérgio. **Teoria social, agricultura familiar e pluriatividade**. Revista brasileira de ciências sociais. São Paulo. Vol. 18, n. 51 (fev. 2003), p. 99-122, 2003. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbcsoc/a/rztr5GB6thSx7TVPkw4wf7z/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 10 out. 2023.

SEGALL-CORRÊA, A. M.; MARIN-LEON, L. **A segurança alimentar no Brasil: proposição e usos da escala brasileira de medida da insegurança alimentar (EBIA) de 2003 a 2009**. Campinas, SP, v. 16, n. 2, p. 1–19, 2015. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/san/article/view/8634782>. Acesso em: 10 mai. 2023.

STAEVIE, P. M. **Reforma Agrária e os Impactos Regionais dos Assentamentos Rurais no Desenvolvimento Socioeconômico o Caso Brasileiro**. Textos e Debates, [S. l.], v. 2, n. 9, 2012. Disponível em: <https://revista.ufr.br/textosedebates/article/view/1011>. Acesso em: 10 nov. 2023.

VASCONCELOS, F. A.G. **Josué de Castro e a Geografia da Fome no Brasil**. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 24(11):2710-2717, nov., 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/Hmz96PxNBvLzRv4LC5ZGLGR/#ModalDownloads>. Acesso em: 10 out. 2023.